

**Рабочие программы по дисциплинам
«Эстетика» и «Теория эстетического воспитания»**

М.А. Лазарев¹, Т.В. Темиров², В.П. Подвойский³

¹Международная академия образования
121433, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 28, корп. 2
International Academy of Education
Bolshaya Filevskaya, str., 28, building 2, Moscow 121433 Russia
e-mail: cerambycidae@fromru.com; humanityspace@gmail.com

²Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Чеховский техникум»
142322, Московская обл., Чеховский район, п. Новый Быт, ул. Новая, д. 4
State Budget Professional Educational Institution of the Moscow Region “Chekhov
Technical College”
Novaya str., 4, Novyy Byt, Chekhov distr., Moscow reg., 142322, Russian
e-mail: ttv078@gmail.com

³Московский педагогический государственный университет
119991, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1
Moscow State Pedagogical University
Malaya Pirogovskaya str. 1, building 1, Moscow 119991 Russia
e-mail: 9036167488@mail.ru

Ключевые слова: эстетика, философия, педагогика, воспитание, теоретические знания, фундаментальное учение, программа, аспирант, аспирантура, соискатель, научно-исследовательская деятельность, картина мира.

Key words: aesthetics, philosophy, pedagogy, education, theoretical knowledge, fundamental teaching, program, graduate student, graduate school, competitor, research activities, world view.

Резюме: Разработаны программы ориентированные на подготовку соискателей ученой степени кандидата наук, занимающихся научно-исследовательской деятельностью в области педагогических наук. Фундаментальными позициями данных программ является рассмотрение основных проблем эстетики в контексте философско-онтологических, философско-антропологических и философско-культурологических представлений, позволяющее отчетливо выявить специфику предмета эстетики.

Abstract: Programs designed for the preparation of candidates for the scientific degree of Candidates of Sciences engaged in scientific research in the field of pedagogical sciences have been developed. Fundamental positions of these programs is the consideration of the main problems of aesthetics in the context of philosophical-ontological, philosophical-anthropological and philosophical-cultural concepts, which makes it possible to clearly reveal the specifics of the object of aesthetics.

[Lazarev M.A.¹, Temirov T.V.², Podvoysky V.P.³ Work programs on disciplines “Aesthetics” and “Theory of Aesthetic Education”]

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский
M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky
Рабочая программа по дисциплине «Эстетика»

1. Введение

Настоящая программа ориентирована на подготовку соискателей ученой степени кандидата наук, занимающихся научно-исследовательской деятельностью в области педагогических наук.

Исходной позицией предлагаемой программы является рассмотрение основных проблем эстетики в контексте философско-онтологических, философско-антропологических и философско-культурологических представлений, позволяющее отчетливо выявить специфику предмета эстетики и дать целостный анализ эстетического в его неразрывном и напряженном единстве с миром человеческого бытия и культурой.

Реализации этой цели подчинена логика построения курса, которая представлена тремя блоками.

Во-первых, своего рода введение, которая обосновывает необходимость эстетики как тип философской рефлексии над многообразием эстетического опыта, а также раскрывает своеобразие и уникальность эстетического отношения к миру и в силу этого его ценность и значимость.

Во-вторых, история эстетической мысли, в которой отражены, на наш взгляд, наиболее существенные этапы ее развития, позволяющие выявить смысл, основные линии духовного и культурного развития той или иной эпохи. Такой подход, во-первых, представляет эстетику как форму освоения различных философско-эстетических и художественных традиций и как способ приобщения к ним. Во-вторых, он позволяет избежать формализма, редуцирующего эстетику к определенной системе или учению, возведенного в ранг абсолютного знания, ставшим в силу этого абстрактным и лишенным всякой жизненности.

В-третьих, эстетика представлена как «метафизика» искусства, рассматривающая целостное бытие искусства в культуре, анализирующая художественную деятельность и

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский
M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

художественную культуру в их целостности и включенности в сложный механизм человеческого мира.

Цели:

- Обоснование слушателями теоретических знаний, обеспечивающих решение задачи формирования у специалистов междисциплинарного мировоззрения, основанного на глубоком осмыслении истории и философии культуры.

- Развитие у аспирантов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование развития интереса к методологическим вопросам их будущей научно-исследовательской работы.

Задачи:

- Раскрыть сущность науки в широком социокультурном контексте и ее историческом развитии.

- Проанализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы, возникающие в науке на современном этапе ее развития.

- Ознакомить слушателей с тенденциями исторического развития науки, способствовать развитию философского мировоззрения.

- Способствовать развитию навыков самостоятельного научно-творческого мышления.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины «Эстетика» аспирант должен:

знать:

- иметь представление об основных проблемах науки эстетики и об особенностях ее современного состояния;

- иметь представление об основных направлениях исторического развития науки;

- освоить принципы философской методологии исследования эстетической проблематики;

- знать место и роль эстетики в развитии духовной культуры общества;

- знать основные закономерности развития искусства в

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский
M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

контексте мирового процесса.

уметь:

- творчески осмысливать понятия эстетической науки;
- ориентироваться в наиболее сложных проблемах развития искусства в аспекте художественного образования;
- реализовывать полученные знания в практике самостоятельной творческой деятельности;
- уметь анализировать тенденции современного художественного процесса;
- применять методы научного исследования явлений искусства.

владеть:

- Профессиональной культурой изложения материала и навыками научной полемики.
- Навыками критического осмысления явлений искусства.
- Методологией ведения научных исследований в сфере искусства и педагогики художественного образования.
- Инновационными технологиями в профессиональной сфере.

3. Объём курса и виды учебной работы

- Курс «Эстетика» рассчитан на 72 (2 ЗЕТ) часа, из них:
 - 8 часов лекций, 8 часов практических занятий, 2 часа - контроль самостоятельной работы, 54 часа самостоятельной работы. Форма итогового контроля - зачёт.
 - В целях качественного усвоения программы курса предусматривается: проведение лекционных занятий, решение на занятиях профессиональных задач, использование технических средств и современных методов обучения.
 - Самостоятельная работа, являющаяся основным видом обучения, предполагает изучение рекомендуемых литературных источников как основной, так и дополнительной литературы, анализа и оценки представленных в ней теоретических положений и практических результатов, выполнение аспирантами заданий по самостоятельной работе над важными темами.

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский

М.А. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

Теоретический план изучения дисциплины «Эстетика»

«Эстетика» Наименование разделов и тем	Часов/ ЗЕТ	Часов/ ЗЕТ	Часов/ ЗЕТ	Часов/ ЗЕТ	Часов/ ЗЕТ
	Л	ПЗ	КСР	СР	Всего
Раздел I. Предмет эстетики и его историческая динамика	1	1			
Раздел II. Эстетическое отношение человека к действительности	1	1	0.5	10	14.5
Раздел III. Эстетические категории как носители эстетической ценности, их иерархия и историческая динамика	1	1			
Раздел IV. Художественная коммуникация и язык искусства	1	1	0.5	12	14.5

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский
M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

Раздел V. Эстетические проблемы художественной критики	2	2	0.5	10	14.5
Раздел VI. Эстетическое и художественное воспитание и образование	1	1		10	14
Раздел VII. Эстетические теории XX и начала XXI веков	1	1	0.5	12	14.5
ИТОГО Часов/ЗЕТ	8/0,2	8/0,2	2/0,1	54/1,5	72/2

Л - Лекции; ПЗ - Практические задания, КСР - Контрольная самостоятельная работа; СР - Самостоятельная работа

4. Разделы, темы, дисциплины и их содержание

Раздел I. Предмет эстетики и его историческая динамика.

Сфера исследовательских интересов эстетики. Социокультурные функции эстетики. История становления и развития эстетических понятий и категорий, учений и направлений в эстетике.

Философско-онтологические основания эстетики. Философские и культурологические контексты эстетики. Типы и формы эстетической рефлексии. Методы эстетического исследования. Система эстетики в ее исторической динамике.

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский

M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

Раздел II. Эстетическое отношение человека к действительности. Эстетическое восприятие и эстетическое познание мира человеком. Эстетическая ситуация и эстетическая установка.

Эстетизация среды обитания человека. Дизайн как вид эстетического творчества.

Эстетосфера культуры как система эстетических ценностей. Аксиологические проблемы эстетики и их историческое преломление и развитие.

Раздел III. Эстетические категории как носители эстетической ценности, их иерархия и историческая динамика.

Эстетические категории как модификации эстетического.

Эстетика как философия искусства в ее историческом освещении и трансформации. Проблемы природы искусства и его строения.

Раздел IV. Художественная коммуникация и язык искусства.

Морфология искусства. Виды и роды искусства. Принципы их классификации. Современная система искусств.

Раздел V. Эстетические проблемы художественной критики.

Эстетическое и художественное творчество: общее и особенное.

Эстетическая и художественная культура общества и личности.

Социология искусства. Народное, массовое и элитарное искусство.

Искусство модернизма и постмодернизма.

Раздел VI. Эстетическое и художественное воспитание и образование.

Место и роль эстетики и искусства в культурных и цивилизационных процессах.

Раздел VII. Эстетические теории XX и начала XXI веков.

Процесс движения искусства от классики к модерну и постмодерну, от классической эстетики к эстетике

неклассической.

Преобразование массовой культуры и массового искусства в глобальную проблему современности.

5. Рекомендуемая литература

1. Аристотель Поэтика. Соч., в 4-х т. Т.4. М., 1984.
2. Аристотель. Метафизика. Соч. в 4 -х т. Т.1. - М., 1975.
3. Асмус В.Ф. Немецкая эстетика XVIII века. - М., 1962.
4. Бахтин М.М. эстетика словесного творчества. - М., 1979.
5. Белинский В.Г. Полн. с. соч., т.1. - М., 1955
6. Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993.
7. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика - М., 1992
8. Бычков В.В. Эстетика. - М., 2002.
9. Валицкая А.П. Русская эстетика XVIII века. - М., 1983.
10. Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художественной культуры - М., 1988.
11. Выготский Л.С. Психология искусства. - М., 1976.
12. Гаранина, Н.К., Горелик, Н.А., Лыкова, И.А. Идея А.В. Бакушинского о развитии восприятия пространства и специфике его презентации в детском изобразительном творчестве (метод «теоретической матрицы» в педагогике искусства) // Педагогика искусства как новое направление в культурно-образовательном пространстве региона: Междун. Бакушинские педагогические чтения, 29 апреля, 2010. - Белгород: БелРИПКППС, 2010. - 10/0,6 п.л.
13. Гегель Г.В.Ф. Эстетика. Т. 1-4. - М., 1968-1973.
14. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. - М., 1972.
15. Зыбайлов Л.К., Шапинский В.А. Постмодернизм. - М., 1983.
16. Идеи эстетического воспитания. - М., 1973.
17. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. - М., 1988.
18. Искусство в системе культуры. Л., 1987.
19. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 1-5. - М., 1962-1970.
20. Каган М.С. Эстетика как философская наука. - СПб., 1997.
21. Кандинский о духовном в искусстве. - М., 1992.

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский

M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

22. Кант Им. Критика способности суждения. Т. 5. - М., 1966.
23. Комлева В.В. Сюжетно-ролевые игры как основа занятия с дошкольниками // Искусство в школе. - 2010. - № 1. - 0,5 п.л.
24. Коротеева Е.И. Изучение законов цветоведения // Цветной мир: изобразительное творчество и дизайн в детском саду и начальной школе. - 2010. - № 1. - 0, 5 п.л.
25. Коротеева Е.И. Становление индивидуального стиля художественной деятельности младших школьников (определение типов художественной активности) // Цветной мир: изобразительное творчество и дизайн в детском саду и начальной школе. - 2010. - № 5. - 1 п.л.
26. Коротеева Е.И. Цветные натюрморты. Решение учебных и творческих задач (Индивидуальный почерк) // Цветной мир: изобразительное творчество и дизайн в детском саду и начальной школе. - 2010. - № 2. - 0,5 п.л.
27. Красильникова М.С., Критская Е.Д. Интонационные обобщения на уроках музыки // Искусство в школе. - 2010. - №6. - 0,5 п.л.
28. Кривцун О. Эстетика. - М., 1998.
29. Криницына А.В. Я и мир вокруг меня: театральные технологии развития отношений // Цветной мир: Изобразительное творчество и дизайн в детском саду и начальной школе. - 2010. - № 4. - 0,5 п.л.
30. Кулагина, И.Е. Слияние музыки и танца в искусстве движения Людмилы Алексеевой: в сб. научных статей: Эвтерпа в хороводе муз / Под ред. И. Путятин. - М.: Московский архитектурный институт (Государственная академия), 2010. - 0,5 п.л.
31. Лазарев М.А. Художественная картина мира как ведущий фактор духовного и эстетического развития современной молодежи: анализ теоретических подходов // Педагогика искусства: электронный научный журнал. - 2012. № 2: 1-8 с. (0,5 п.л.) - URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/lazarev_12_june.pdf [12.06.2012]
32. Лазарев М.А. К вопросу о соотношении философского и

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский

M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

- образного познания мира // Гуманитарное пространство. Международный альманах. - 2013. - Т.2, № 4. - С. 666-674.
33. Лазарев М.А. Языковая картина мира: анализ теоретических подходов. // Гуманитарное пространство. Международный альманах. - 2014. - Том. 3, № 3. - С. 465-475
34. Лазарев М.А. Природа творческой активности личности и современный социум. Сс. 96–102. // В сб. Творческое развитие личности: образование, искусство, природа. Материалы Всероссийской конференции: ФГБНУ Институт художественного образования РАО (27–28 января 2015, г., Москва). - М.: Институт художественного образования РАО; Орбита-М., 2015. - 240 с. ISBN 978-5-85210-349-9
35. Лазарев М.А. 2016. Формирование художественной культуры в профессиональном становлении современного педагога. Монография. - М.: МАО; Даугавпилс: ДУ. 180 с. ISBN 978-5-9907401-3-6
36. Лазарев М.А. Воспитательный потенциал детской книги // Защити меня. - 2016. - № 1: 69-71.
37. Лазарев М.А. Мифологическая картина мира // Гуманитарное пространство. Международный альманах. - 2017. - Том. 6, № 2. - С. 269-282.
38. Лазарев М.А., Ласкин А.А. Нравственно-эстетический потенциал фортепианного репертуара в условиях психолого-педагогического образования // Международный журнал психологии и педагогики служебной деятельности. - 2016. - № 3. - С. 63-66.
39. Лазарев М.А., Темиров Т.В. Реорганизация содержания обучения в профессиональной школе: в начале XX века // Гуманитарное пространство. Международный альманах. - 2015. - Том. 4, № 5. - С. 801-831.
40. Лазарев М.А., Подвойский В.П., Стукалова О.В. Педагогическое обеспечение преодоления социальной индифферентности студентов гуманитарных вузов: социально-культурный подход: монография. Под общ.

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский

M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

ред. В.П. Подвойского. - М.: МАО; Даугавпилс: ДУ, 2016.
- 152 с. ISBN 978-5-9907401-3-6

41. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. - М., 1957.
42. Лиллов А. Природа художественного творчества. - М., 1981.
43. Лихачев Д.С. Очерки по философии художественного творчества. - СПб., 1996.
44. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1978.
45. Лосев А.Ф.. История античной эстетики: В 8-ми томах. - М.: Фолио; АСТ, 2000.
46. Лыкова И.А. Закулисы: «золотое правило» дидактики в детском театре // Цветной мир: изобразительное творчество и дизайн в детском саду и начальной школе. - 2010. - № 4. - 0,5 п.л.
47. Лыкова И.А. Интеграция в дидактике: принципы организации художественного образования // Совершенствование общеобразовательного и коррекционно-развивающего процессов в дошкольных учреждениях: Материалы III Междун. науч.-практ. конф. / Под ред. А.В Яшук. - Томск: ТГПУ, 2010. - 10/ 0,6 п.л.
48. Мальшев И.В. Диалектика эстетического. - М., 2006.
49. Медкова, Е.С. Методика мониторинга развития учащихся // Искусство. - 2010. - № 7. - 1 п.л. -
50. Медкова Е.С. Уроки Кандинского // Искусство. - 2010. - № 1. - 0,75 п.л.
51. Нилов В.Н. Интеграция хореографического искусства в художественное образование школьников // Искусство в школе. - 2010. - № 5. - 0,5 п.л.
52. Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. - М., 1991.
53. Платон. Диалоги: «Гиппий больший», «Государство», «Пир», «Филеб» в любом издании.
54. Подвойский В.П., Бутов А.Ю., Оленев С.М, Лазарев М.А. Коэволюция как инновационная идея в системе психолого-педагогических наук // Гуманитарное пространство Международный альманах. - 2012. - Том 1, № 1. - С. 163-174.
55. Раппопорт С.Х. Искусство и эмоции. - М., 1972.

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский
M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

56. Самохвалова В.И. Красота против энтропии. - М., 1990.
57. Семенова Е.А. Карнавал как школьный учитель // Искусство в школе. - 2010. - № 1. - 0,5 п.л.
58. Столович Л.Н. Истина. Добро. Красота. - М., 1994.
59. Стукалова О.В. Интерпретация литературного текста современными подростками: проблемы и возможные пути их разрешения // В сб.: Материалы IV Овсянниковской Международной эстетической конференции «Границы современной эстетики и новые стратегии интерпретации искусства». - М.: МГУ, 2010. - 0, 5 п.л.
60. Стукалова О.В., Кабкова Е.П. Творчество Гоголя: трудности восприятия // В сб. научных трудов: Гоголь и XX век. - Будапешт: Докторская программа ELTE, 2010. - 0,5 п.л.
61. Татаркевич В. Античная эстетика. - М., 1977.
62. Флоренский П.А. Иконостас. - М., 1995.
63. Фомина Н.Н. Мой учитель (памяти В.В. Алексеевой) // Искусство в школе. - 2010. - №1. - 0,5 п.л.
64. Фомина Н.Н. Искусство детей в культуре России первой трети XX века // Детство. Отрочество. Юность. - М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2010. - 1,5 п.л. - 1000 экз.
65. Фомина Н.Н. Место высшего духовного опыта. Н.И. Романов об эстетическом воспитании // Искусство в школе. - 2010. - №2. - 0,5 п.л.
66. Фомина Н.Н. Франция в рисунках детей. 1920-2010 / Юный художник. - 2010. - № 10. - 0, 5 п.л.
67. Фомина Н.Н. Эстетическое воспитание в ГМИИ им. А.С. Пушкина // Жизнь музея. - М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина. 2009-2010. - 1, 25 п.л.
68. Хайдеггер М. Исток художественного творения. - М., 1993.
69. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. - М., 1990.
70. Эстетическое сознание и художественная культура. - Киев, 1983.
71. Яковлев Е.Г. Эстетика. Искусствознание. Религиоведение. - М., 2003.

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский

M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

6. Контроль самостоятельной работы аспиранта

На практических занятиях в режиме делового профессионального активного общения в диалоговом режиме аспирантов и ведущего преподавателя, включая и общение через компьютерную сеть в реальном времени, выясняются основные проблемы, тенденции эстетического развития современного общества. Соискатели определяют уровни возможного использования результатов научных исследований в своей педагогической научной и практической деятельности.

По наиболее актуальным вопросам данной дисциплины аспирантами могут быть подготовлены доклады или рефераты для обсуждения на практических занятиях. В процессе контроля самостоятельной работы аспирантов проводятся достигнутые в процессе освоения данной дисциплины основные результирующие итоги аудиторной и индивидуальной, самостоятельной, исследовательской работы по основным положениям основ педагогики и по формам и видам обучения. Формой итоговой аттестации является зачёт.

Примерная тематика рефератов:

1. Эстетика как феномен культуры.
2. История эстетической мысли.
3. Эстетические универсалии культуры.
4. морфология искусства.
5. Искусство и мифология.
6. Наука и искусство в современном мире.
7. Искусство и религия в истории культуры.
8. Образ, знак, символ в истории культуры.
9. Художественное творчество и эстетическое восприятие.
10. Современная интерпретация классики в современном искусстве.
11. Эстетический опыт в компьютерно-сетевом пространстве.
12. Эстетический смысл теургии.
13. Эстетическое и художественное.
14. Место эстетического в культуре.
15. Вкус как эстетическая категория.

16. Красота и прекрасное в истории эстетики.
17. Искусство как эстетический феномен.
18. Художественный образ и символ.
19. Эстетика массовой культуры.
20. Эстетизированная среда обитания.

Вопросы к зачёту:

1. Эстетика как философия искусства.
2. Место эстетики в системе наук.
3. Эстетика и художественная практика общества: история и современность.
4. Эстетическое отношение. Эстетическое сознание и его основные элементы: чувство, вкус, идеал, взгляды.
5. Прекрасное и эстетический идеал.
6. Трагическое как эстетическая категория. Трагедия как жанр искусства.
7. Комическое. Формы комического.
8. Эстетические проблемы происхождения искусства. Сущность и специфика искусства.
9. Искусство, как органическая часть культуры.
10. Искусство и наука.
11. Искусство и религия: формы взаимодействия.
12. Искусство и нравственность.
13. Искусство и философия.
14. Искусство и политика.
15. Функции искусства.
16. Художественный образ.
17. Содержание и форма в искусстве.
18. Специфика художественной идеи.
19. Целостность произведения искусства.
20. Искусство и высшие ценности человеческого существования.
21. Виды искусства как эстетическая проблема: квалификация и классификация.
22. Слово в культуре. Литература как искусство слова.
23. Синтез искусств как эстетическая проблема.
24. Художественная культура как система: состав и строение.

25. Народное и профессиональное искусство, их специфика и взаимоотношения.
26. Роль публики в художественной жизни общества, культуры и субкультуры.
27. Критика как феномен художественной культуры.
28. Художественное творчество и его особенности.
29. Творчество как процесс: основные этапы, их взаимосвязь.
30. Художник как феномен культуры. творчество и судьба. быт и духовное бытие.
31. Эстетико-художественное сознание и глобальные проблемы современности.
32. Искусство и гуманизм в 20 веке.
33. Метод и стиль в искусстве.
34. Творчество в системе мироотношений (мировоззрение, мироощущение, мирозерцание).
35. Эстетическое и художественное воспитание в системе формирования человека: достижения и противоречия современной культуры.

Рабочая программа по дисциплине «Теория эстетического воспитания»

1. Введение

Настоящая программа ориентирована на подготовку аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук, занимающихся научно-исследовательской деятельностью в области педагогических наук.

Категория эстетического является одним из базовых оснований в области образования и воспитания подрастающего поколения. Эстетическое воспитание и художественное образование сегодня выступают как собственно полихудожественное, полиэстетическое, поликультурное. Ядро художественно-эстетического образования, воспитания, развития - это триада, объединяющая в комплексе искусство и эстетическую культуру в различных видах деятельности: от восприятия, оценки, творчества до социокультурных видов

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский
M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

деятельности (труд, общение, познание).

Цель курса ознакомление с основными вопросами теории эстетического воспитания в контексте теоретико-методологической и эстетической проблематики.

Задачи курса:

- рассмотреть вопросы теории и практики эстетического воспитания в контексте развития педагогики искусства;

- проследить основные этапы становления эстетического воспитания в России (вторая половина 20 -нач. 21 вв.);

- рассмотреть специфику формирования эстетического отношения человека к действительности и эстетической деятельности;

- способствовать установлению новых связей между развитием эстетической культуры и художественных ценностей;

- способствовать развитию профессиональной компетентности в соответствии с социокультурными требованиями эстетического воспитания.

Требование к уровню освоения содержания дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Теория эстетического воспитания» аспирант должен:

знать: теоретико-методологические основы эстетического воспитания и художественно-творческого развития личности;

уметь: применять полученные знания о сущности эстетического сознания в развитии эстетической культуры в целом;

владеть: новыми педагогическими технологиями эстетического воспитания на современном этапе.

2. Объём курса и виды учебной работы

- Курс «Теория эстетического воспитания» рассчитан на 180 (5 ЗЕТ) часа, аудиторно: 60.

Лекций - 18 (0,5) часов.

Практических занятий - 30 (0,8) часов.

Контроль самостоятельной работы - 12 (0,3) часов.

Самостоятельная работа - 120 (3,3). Практика - 30 (0,8).

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский
M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

Форма итогового контроля - зачёт.

Качественная сторона изучения «Теории эстетического воспитания» основана на принципах построения содержания, проблемно-диалоговой и интегрированной технологиях обучения.

Основу логической конструкции программы составляют пять основных раздела, что позволяет выявить индивидуальные особенности и потенциальные творческие возможности аспирантов и соискателей, контролировать ход и темп их профессионального становления, своевременно организовывать необходимую психолого-педагогическую поддержку процесса обучения.

Курс реализуется в лекционных и практических занятиях.

Лекции по «Теории эстетического воспитания» преимущественно выстраиваются по интегративному принципу обучения и связаны с учетом обобщения знаний смежных дисциплин: «Эстетика», «Психология искусства», «Педагогика», «Культурология» и др. Успешное проведение лекций обеспечивается реализацией всех видов лекционных занятий, дидактическими целями и поставленными задачами.

Практические занятия проводятся с целью приобретения профессиональных умений и навыков.

Самостоятельная работа, являющаяся основным видом обучения, предполагает изучение рекомендуемых литературных источников как основной, так и дополнительной литературы, анализа и оценки представленных в ней теоретических положений и практических результатов, выполнение аспирантами заданий по самостоятельной работе над важными темами.

В процессе **контроля самостоятельной работы** преподаватель проводит собеседования и консультации, которые носят индивидуальный характер. Завершается освоение учебного курса зачетом с оценкой.

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский

М.А. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

Теоретический план изучения дисциплины

«Теория эстетического воспитания»

Номера разделов и тем	Л	ПЗ	КСР	СР	Часов /ЗЕТ Всего
Раздел I. Фундаментальные исследования теории и практики эстетического	4	6	2	20	32
Раздел II. Формирование эстетической культуры Личности	2	6	2	20	30
Раздел III. Педагогическая организация школьной среды в эстетико- творческом развитии учащихся	4	8	4	30	46
Раздел IV. Научные подходы к проблеме эстетико- художественного опыта (н.ХХI в.)	4	6	2	30	42
Раздел V. Современные тенденции эстетического воспитания детей и молодежи)	4	4	2	20	30
ИТОГО Часов/ЗЕТ	18/0,5	30/0,8	12/0,3	120/3,3	180/5

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский

M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

Л - Лекции; ПЗ - Практические задания, КСР - Контрольная самостоятельная работа; СР - Самостоятельная работа

3. Разделы, темы, дисциплины и их содержание

Раздел I. Исследования фундаментальных вопросов теории и практики эстетического воспитания. Эстетическое воспитание в школе: вопросы системного подхода. Общая методика и содержание преподавания основных видов искусств. Исследование проблем эстетического развития личности в 80-е гг. XX века. Пути формирования эстетического сознания и эстетической деятельности личности. Структура и уровни эстетического сознания у старшеклассников. Духовно-нравственные смыслы эстетического воспитания. Концептуальные позиции эстетического воспитания (А.И. Буров). Исследование проблем эстетической культуры учителя. Эстетическая концепция образовательной области «Искусство» в школе (Б.П. Юсов). Научные представления об эстетической выразительности в реальности, культуре и искусстве.

Раздел II. Формирование эстетической культуры личности. Основы эстетической культуры личности. Взаимосвязи искусства и культуры в современном образовании. Исследования проблем приобщения к эстетической культуре в педагогическом процессе. Формирование эколого-эстетической культуры в период детства. Специфика проявления эстетических чувств у детей. Эстетическое мировосприятие детей и подростков. Методики выявления эстетического отношения к миру. Эстетическое сознание личности. Мироззренческий потенциал эстетического сознания.

Раздел III. Педагогическая организация школьной среды в эстетико-творческом развитии учащихся. Теоретические основы воздействия художественно-эстетической среды на личность школьника и студента. Искусство и эстетизация школьной среды. Искусство как среда эстетического развития в школе. Формирование эстетической культуры школьников-подростков в процессе педагогического общения и влияния на них окружающей среды. Влияние

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский
M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

эстетической среды на развитие эстетического сознания и культурной ориентации учащихся. Место музыкальной субкультуры подростков и старших школьников в эстетико-культурной среде.

Раздел IV. Научные подходы к проблеме эстетико-художественного опыта (начало XXI в.). Эстетический и художественный опыт личности: структура, компоненты, возможности развития. Искусство в развитии художественно-эстетического опыта формирующейся личности. Эстетический опыт и эстетическая культура: определение и содержание понятий в контексте современной науки. Педагогическое ориентирование старшеклассников на самовыражение в опыте художественно-творческой деятельности.

Накопление и активизация культурного и эстетико-художественного опыта в педагогическом процессе (средний и старший возраст).

Раздел V. Современные тенденции эстетического воспитания детей и молодежи. Эстетическое образование и воспитание как средства формирования целостной личности. Актуальные аспекты изучения опыта и воображения в педагогических процессах эстетического развития и образования личности. Развитие творческого воображения в процессе взаимодействия с искусством. Эстетическое отношение как самовыражение личности. Художественное обобщение на занятиях искусством в школе. Функции и содержание «знаниевого» компонента эстетической компетентности. Новые разработки художественно-эстетического воспитания Буровской научной школы на современном этапе. Становление эстетических средств выразительности. Проблемы профессиональной подготовки будущего учителя предметов художественно-эстетического цикла. Диалог в пространстве современного образования как условие развития эстетического и культурного опыта личности.

4. Рекомендуемая литература

1. Алексеева Л.Л. Теория и практика художественно-эстетического образования в профильной школе. Монография. - М.: Издательство «Спутник+», 2008. - 287с.
2. Бычков В.В. Эстетика. Краткий курс. Издательство «Проект». - М., 2003. - 384 с.
3. Современные исследования эстетического воспитания и художественного образования в контексте Буровской научной школы. К 90-летию со дня рождения А.И.Бурова». Под общ. редакцией Л.П. Печко. Редактор-составитель: Командышко Е.Ф. - М.: ИХО РАО, 2009. - 336 с.
4. Буров А.И. Эстетическая сущность искусства. - М.: Искусство, 1956.
5. Буров А.И. Теоретические проблемы системы эстетического воспитания//Система эстетического воспитания в школе. Вопросы системного подхода. - М., 1980.
6. Буров А.И. Эстетика: проблемы и споры. - М.: Искусство, 1975
7. Буров А.И. Методологические аспекты эстетического развития школьника // Проблемы эстетического развития личности школьника. - М., 1987.
8. Гордеева А.В., Печко Л.П. Рекомендации в помощь лекторам и методистам институтов усовершенствования учителей «Формирование эстетической культуры школьников-подростков в процессе педагогического общения и влияния на них окружающей среды». - М., 1988.
9. Информационный справочник «Основные направления исследований в публикациях научной школы А.И. Бурова». Сост. Командышко Е.Ф. - М., 2009. - 12с.
10. Искусство в эстетическом воспитании детей различных возрастных групп. Сборник научных трудов. - М.: НИИ общей педагогики, 1978. - 95с.
11. Кабкова Е.П. Художественное обобщение на занятиях искусством в школе. - М.: ИХО РАО, 2004. - 261 с.

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский
M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

12. Кушаев Н.А. Литература и искусство в формировании мировоззрения школьников //Искусство в эстетическом воспитании детей различных возрастных групп. Сборник научных трудов. -М.: НИИ общей педагогики, 1978. - 95 с. С. 79-95.
13. Киященко Н.И. На пути новой парадигме эстетического воспитания // Современные подходы к теории эстетического воспитания (Материалы и тезисы Буровских чтений). Под. Ред. Л.П. Печко. - М.: ИХО РАО, 1999. С. 46-48.
14. Командышко Е.Ф. Научная школа А.И. Бурова / Научные школы в педагогике искусства. Коллективная монография. - М., 2008.
15. Культура, опыт, воображение развивающейся личности в художественном образовании» /Под общ. редакцией Л.П.Печко. Редактор-составитель: Е.Ф. Командышко. Выпуск 2. Учреждение РАО «Институт художественного образования» - М., 2008г. - 250с.
16. Лазарев М.А. Художественная картина мира как ведущий фактор духовного и эстетического развития современной молодежи: анализ теоретических подходов // Педагогика искусства: электронный научный журнал. - 2012. № 2: 1-8 с. (0,5 п.л.) - URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/lazarev_12_june.pdf [12.06.2012]
17. Лазарев М.А. К вопросу о соотношении философского и образного познания мира // Гуманитарное пространство. Международный альманах. - 2013. - Т.2, № 4. - С. 666–674.
18. Лазарев М.А. Языковая картина мира: анализ теоретических подходов. // Гуманитарное пространство. Международный альманах. - 2014. - Том. 3, № 3. - С. 465-475
19. Лазарев М.А. Природа творческой активности личности и современный социум. Сс. 96–102. // В сб. Творческое развитие личности: образование, искусство, природа. Материалы Всероссийской конференции: ФГБНУ

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский

M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

Институт художественного образования РАО (27–28 января 2015, г., Москва). - М.: Институт художественного образования РАО; Орбита-М., 2015. - 240 с. ISBN 978-5-85210-349-9

20. Лазарев М.А. 2016. Формирование художественной культуры в профессиональном становлении современного педагога. Монография. - М.: МАО; Даугавпилс: ДУ. 180 с. ISBN 978-5-9907401-3-6
21. Лазарев М.А. Воспитательный потенциал детской книги // Защити меня. - 2016 . - № 1: 69-71.
22. Лазарев М.А. Мифологическая картина мира // Гуманитарное пространство. Международный альманах. - 2017. - Том. 6, № 2. - С. 269-282.
23. Лазарев М.А., Ласкин А.А. Нравственно-эстетический потенциал фортепианного репертуара в условиях психолого-педагогического образования // Международный журнал психологии и педагогики служебной деятельности. - 2016. - № 3. - С. 63-66.
24. Лазарев М.А., Темиров Т.В. Реорганизация содержания обучения в профессиональной школе: в начале XX века // Гуманитарное пространство. Международный альманах. - 2015. - Том. 4, № 5. - С. 801-831.
25. Лазарев М.А., Подвойский В.П., Стукалова О.В. Педагогическое обеспечение преодоления социальной индифферентности студентов гуманитарных вузов: социально-культурный подход: монография. Под общ. ред. В.П. Подвойского. - М.: МАО; Даугавпилс: ДУ, 2016. - 152 с. ISBN 978-5-9907401-3-6
26. Лейбсон В.И. Искусство слова в эстетическом воспитании школьников // Искусство в эстетическом воспитании детей различных возрастных групп. Сборник научных трудов. - М.: НИИ общей педагогики, 1978. - 95 с. С. 3-18.
27. Лосев А.Ф. Эстетика. Философская энциклопедия. - М., 1970. Т.5.
28. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н., Адаскина А.А., Чубук Н.Ф. Художественная одаренность детей, ее выявление и развитие. Методическое пособие. - Дубна «Феникс+»,

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский
M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

2006. -112 с.

29. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Психологические особенности среднего школьного возраста и руководство художественным творчеством подростка // Эстетическое воспитание и экология культуры. - М.,1988.
30. Новиков А.М. Методология художественной деятельности. - М.: Издательство «Эгвес», 2008. -72 с.
31. Основы эстетического воспитания. Пособие для учителя / Б.Б. Алиев, Г.Т. Ардаширова, Л.П. Барышникова и др. Под ред. Н.А. Кушаева. -М.: Просвещение, 1986. -240 с.
32. Приобщение личности к эстетической культуре в педагогическом процессе. -М.: Издательство АПН СССР, 1991. - 109 с.
33. Перфильева И.А. Кризис или актуальность эстетики?/ Современные подходы к теории эстетического воспитания. К 80-летию со дня рождения А.И.Бурова. - М.,1999.
34. Педагогика эстетической среды: теория и опыт. Сборник научных трудов / Под. Ред. Л.П. Печко, Н.Н. Яковлевой. - Минск: НИО, 2002. - 172.
35. Печко Л.П. Потенциал концептуальных позиций Буровской научной школы в педагогике искусства, эстетического воспитания и образования (конец XX - начало XXIвв.) // Современные исследования эстетического воспитания и художественного образования в контексте Буровской научной школы. К 90-летию со дня рождения А.И. Бурова. - М., 2009.
36. Проблемы эстетического воспитания подростков. Сборник научно-методических статей. Под ред. Л.В. Богомоловой. -М.: Новая школа, 1994. - 96 с.
37. Проблемы эстетического развития личности школьника / Под ред. А.И. Бурова, Е.В.Квятковского. - М.: Педагогика, 1987.
38. Программа «Основы эстетической культуры» - М.: Просвещение, 1995. Научн.редактор и составитель-доктор философских наук Л.П. Печко. Коллектив авторов: Г.В. Арязмова, Е.Г. Багрева, Э.А. Мандалян,

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский

M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

- В.Д. Хан-Магомедова, Л.А. Неменская, Л.П. Печко.
Второе издание программы «Основы эстетической культуры» - М.: ИЦЭВ РАО, 1998.
39. Печко Л.П. Эстетическая культура и воспитание человека. - М., 1991. -100с.
40. Печко Л.П. К современной теории эстетического воспитания // Современные подходы к теории эстетического воспитания. К 80-летию со дня рождения А.И. Бурова. - М., 1999.
41. Печко Л.П. Перспективы эстетического образования в России XXI века //Эстетического образование в период детства.- Екатеринбург, 2003.
42. Печко Л.П. Выразительность эстетики природы и культура личности. Монография. Москва-Ульяновск, 2008.
43. Проблемы художественно-эстетической подготовки современного учителя. Сборник научных трудов. Иркутский гос.пед.университет, ИЦЭВ РАО (г.Москва). - Отв.редакторы: Л.П.Печко, С.А.Маркидонов. - Иркутск, 1997. - 258с.
44. Приоритетные проблемы эстетического воспитания школьников / Сборник научных трудов НИИ художественного воспитания АПН СССР, Кировоградский гос. пед. институт им. А.С. Пушкина. - М., 1990.-135с.
45. Современные подходы к теории эстетического воспитания (Материалы и тезисы Буровских чтений). Под. Ред. Л.П. Печко. - М.: ИХО РАО, 1999. - 207 с.
46. Современные подходы к теории эстетического воспитания» К 80-летию со дня рождения А.И.Бурова /Под ред. Л.П. Печко. -Москва: ИХО РАО, 1999 г. -207с.
47. Структура и уровни эстетического сознания у старшеклассников».Научно-исследовательский институт художественного воспитания АПН СССР / Редакторы: Е.П.Крупник -канд.психологических наук.; Л.П. Печко-канд.философских наук; В.Ф. Козьмин - канд.филологических наук. - Москва, 1989. -126с.
48. Сомов В.П. Школа и средства массовой коммуникации в

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский
M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

- эстетическом воспитании подрастающего поколения // Теория эстетического воспитания. Сборник научных трудов. -М.: НИИ АПН, 1973. С.61 - 71.
49. Торшилова Е.М. Эстетическая компетентность: содержание и смыслы. - Дубна «Феникс+», 2008. -100с.
50. Теория эстетического воспитания. Сборник научных трудов. -М.: НИИ АПН, 1973. -127с.
51. Учитель и эстетическая культура. Книга для учителя. Исследовательский центр эстетического воспитания РАО / Научн. редакторы: Л.П. Печко, А. Ф. Павловский. - Москва, 1994. - с.85.
52. Салеев В.А. Концепция эстетического воспитания детей и молодежи // Вестник Международного совета по музыкально-художественному образованию. К 100-летию со дня рождения Д.Б. Кабалевского. - М.: ИХО РАО, 2004. С. 42-53.
53. Сухова Т.И. Некоторые формы организации эстетического воспитания в педагогической практике // Теория эстетического воспитания. Сборник научных трудов. - М.: НИИ АПН, 1973. С.113-127.
54. Фомина Н.Н. Развитие педагогики искусства на основе ведущих научных школ (постановка проблемы на примере «Школы А.В.Бакушинского») / Педагогика искусства как новое направление гуманитарного знания. Часть I. -М., 2007.
55. Эстетическое воспитание школьников /Под общей редакцией А.И. Бурова, Б.Т. Лихачева. - М.: Педагогика, 1974.
56. Эстетический опыт как источник активности творческого воображения в художественном образовании. Под общ. редакцией Л.П. Печко. Серия: «Художественная культура и образование». Выпуск I. - М.: Издательство «Секрет фирмы», 2004. - 134 с.
57. Эстетическая среда и развитие культуры личности». Выпуск 1. Отв.редакторы: Л.П. Печко, А.Ж. Овчинникова. Межвузовский сборник научных трудов. Институт художественного образования РАО, Елецкий гос. пед.

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский
M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

университет. - М., 1999 г. - 226 с.

58. Эстетическая среда и развитие культуры личности (в школе и педвузе)». Выпуск 2. Межвузовский сборник: ИХО РАО, Луганский гос. пед. университет имени Тараса Шевченко. Отв. редакторы: Л.П. Печко, Н.П. Гвоздева. Редактор-составитель: Командышко Е.Ф. Москва - Луганск, 2000. - 189 с.
59. Эстетическое воспитание в школе. Вопросы системного подхода / Под ред. докт. пед. наук Б.Т. Лихачева. - М.: «Педагогика», 1980.
60. Эстетическое воспитание школьной молодежи. Под ред. Б.Т. Лихачева, Г. Зальмона. - М.: «Педагогика», 1981.
61. Эстетическая деятельность и ее развитие в педагогическом процессе. Теория, история, эксперимент» / Под ред. Л.П. Печко, Мельничук С.Г. НИИ художественного воспитания АПН СССР, Кировоградский гос. пед. институт им. А.С. Пушкина. Москва - Кировоград, 1991. - 161 с.
62. Эстетическое мировосприятие детей разных возрастных групп. Сборник научных статей / Под ред. Е.М. Торшиловой. Редактор-составитель: Е.В. Боякова. - М.: ИХО РАО, 2007. - 152 с.
63. Эстетическое образование в период детства. Коллективная монография / Отв. ред. А.Ф. Яфальян. - Екатеринбург, 2003. - 282 с.
64. Юсов Б.П. Слово об Александре Ивановиче Бурове // Современные подходы к теории эстетического воспитания. К 80-летию со дня рождения А.И. Бурова. - М., 1999.
65. Яковлев Е.Г. Формирование духовного мира личности в процессе эстетического воспитания // Современные подходы к теории эстетического воспитания (Материалы и тезисы Буровских чтений). Под. Ред. Л.П. Печко. - М.: ИХО РАО, 1999. С. 23-25.

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский

M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

5. Контроль самостоятельной работы аспиранта

Контроль самостоятельной работы предполагает активный обмен мнениями по поставленным вопросам. Обращение к диалогу как форме усвоения ценностно-смыслового содержания учебной дисциплины позволяет аспирантам и соискателям проявить черты вариативности мышления, способности к обобщению, видению противоречий и др.

По наиболее актуальным вопросам данной дисциплины аспирантами могут быть подготовлены доклады или рефераты.

Примерная тематика рефератов:

1. Поликультурный подход к эстетическому воспитанию в школе.
2. Особенности проявления художественно-эстетического воображения при освоении искусства.
3. Эстетический вкус в развитии художественной культуры личности.
4. Искусство в развитии художественно-эстетического опыта формирующейся личности.
5. Формирование эстетического отношения к природе.
6. Мультимедийные наглядные средства в эстетическом развитии школьников.
7. Эстетическая выразительность в реальности, культуре и искусстве.
8. Специфика развития эстетических интересов и художественных потребностей у школьников.
9. Интегративные возможности экранных искусств в эстетическом воспитании учащихся.
10. Формы эстетического воспитания в практике современной школы.

Вопросы к зачету:

1. Эстетическая культура личности и ее развитие.
2. Понятия «художественное» и «эстетическое» в контексте

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров, В.П. Подвойский
M.A. Lazarev, T.V. Temirov, V.P. Podvoysky

педагогике искусства.

3. Значение искусства в эстетическом воспитании школьников.
4. Межличностное общение «учителя-ученика» в эстетическом воспитании.
5. Пути развития художественно-эстетического восприятия искусства.
6. Эстетическая среда воспитания и образования в школе.
7. Эстетическое воспитание в системе дополнительного образования.
8. Эстетический и художественный опыт личности: структура, компоненты, развитие.
9. Формирование эстетического опыта.
10. Художественно-эстетическая деятельность в процессе освоения искусства.
11. Приобщение личности к эстетической культуре в современном педагогическом процессе.
12. Опыт эстетического развития в творческой деятельности младших школьников.
13. Основные направления исследований Буровской научной школы.
14. Проблемы эстетического развития в подростковый период.
15. Структура и уровни эстетического сознания у старшеклассников.
16. Формирование эстетических понятий в процессе профессиональной подготовки учителя.
17. Инновационные технологии в развитии эстетической культуры личности.
18. Диагностика эстетического развития школьников и студентов.
19. Современные тенденции эстетического воспитания в России.
20. Экспрессионный подход в художественно-эстетическом развитии личности.

Получена / Received: 07.07.2017

Принята / Accepted: 14.07.2017